

ROLUL RESURSELOR DIGITALE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

THE ROLE OF DIGITAL RESOURCES IN THE FIELD OF PUBLIC PROCUREMENT

DONI Corneliu,
doctorand, USM

CZU: 347.44:336.25:004

DOI: 10.5281/zenodo.6631411

Summary

The digital resources are very much used in the field of public procurements in the Republic of Moldova. The main resource is the online Registry of Public Procurement MTender which allows the entire organization of the public procurement procedures online. It enhances the accessibility to the public procurements, especially for the foreign economic operators. As we it is useful for the society which is interested in monitoring public procurements. Other digital sources are the platform of the National Complaint Settlement Agency, which allows the submission of the complaints electronically, but as well organizes the online hearings. The Public Procurement Agency uses a series of digital tools among which are the Buletiul Achizitiilor Publice and the black list of economic operators. Other useful resources are electronic advanced qualified signature, the State Tax Service website with information about the companies, the websites of the national courts and of the Competition Council. All these digital resources are important for the contracting authority and other participants in public procurements. As lege ferenda, the authors propose to create a mechanism to integrate all the data from other sources to MTender which would allow a much more systematic verification of the economic operators in public procurement procedures.

Keywords: public procurement, digital resources, foreign economic operators, MTender, Msign

Achizițiile publice au drept scop asigurarea autorităților contractante cu necesități de bunuri, servicii și lucrări la un cost și în condiții cât mai avantajoase. Întru atingerea acestui scop foarte important, la realizarea achizițiilor publice se urmărește ca să fie oferit acces la un număr cât mai mare de operatori economici, or concurența sănătoasă asigură o competiție între oferte care duce la scăderea prețului. În aceste circumstanțe resursele digitale au un rol deosebit de a facilita legătura dintre operatorii economici, procedurile de achiziții publice și autoritățile contractante. În această lucrare voi analiza rolul acestor resurse și modul în care ele sunt utilizate în Republica Moldova.

Cel mai semnificativ instrument digital în domeniul achizițiilor publice în Republica Moldova este Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” MTender (în continuare “MTender”). Lucrul asupra MTender s-a inițiat odată cu Hotărârea Guvernului Nr. 355 din 08.05.2009 cu privire la

aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” [1], iar apoi a fost lansat în regim pilot prin Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 103 din 03.09.2012, cu privire la lansarea în regim pilot a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” [2].

Aplicarea pe larg a MTender a început o dată cu implementarea Hotărârii de Guvern Nr. 705 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) [3] și Hotărârea de Guvern Nr. 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) [4].

MTender este un sistem digital de achiziții publice care este format din o Unitate Centrală de Date de tip deschis, portalul web - <https://mtender.gov.md/> și mai multe platforme acreditate din sectorul privat care permit accesul la licitații pentru utilizatori: autoritățile contractante și operatorii economici. La moment la MTender sunt conectate 5 platforme și anume: <https://e-licitatie.md/> ; <https://achizitii.md/ro/> ; <https://yptender.md/> ; <https://www.lunaritsolutions.com/> ; <https://ebs-integrator.com/> . Prin intermediul acestor platforme autoritățile contractante pot iniția și derula proceduri de achiziții publice, iar operatorii economici pot depune oferte semnate cu semnătură electronică. Mai mult, în conformitate cu Legea Nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritățile contractante sunt obligate să desfășoare licitațiile și cererile ofertelor de prețuri prin MTender.

MTender asigură un acces foarte ușor al operatorilor economici la procedurile de achiziții publice. Platformele de acces oferă posibilitatea de abonare la achizițiile publice în baza CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice), căutarea achizițiilor în baza mai multor criterii și primirea notificărilor în legătură cu diverse aspecte ale procedurilor de achiziții publice. Într-un asemenea mod este facilitat accesul operatorilor economici la achizițiile publice. În special aceste mecanisme sunt utile și foarte importante pentru operatorii economici străini care nu se pot deplasa la sediul autorității contractante pentru a face cunoștință cu documentația de atribuire și pentru a depune oferte. Astfel, MTender asigură o participare foarte largă la achizițiile publice și o concurență sănătoasă între operatorii economici.

Deși MTender are doar 3 ani acesta a ajuns a fi utilizat pe larg de către autoritățile contractante și operatorii economici atât locali, cât și cei străini. Este remarcabil faptul că la procedurile de achiziții publice locale au început a participa pe larg operatorii economici străini care ofertă bunurile/serviciile/lucrările solicitate fără intermediari. În acest mod se exclude intermedierea operatorilor economici locali care de obicei implică costuri adiționale nejustificate.

Aici pot fi remarcate procedura de achiziție cu Nr. MD-1614258987702 din 27 februarie 2021 organizată de către Primăria municipiului Chișinău pentru achiziția de *Autobuze categoria M3 pentru Î.M. “Parcul Urban de Autobuze”* unde au fost

depuse 6 oferte fie în totalitate de către operatori economici străini fie în asociere cu operatori economici locali [8]. Un al exemplu ar fi procedura de achiziție publică cu Nr. MD-1619699719304 din 29 aprilie 2021 organizată de către Agenția Servicii Publice pentru achiziția de *“Blanchete cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare”* unde au fost depuse 3 oferte fie în totalitate de către operatori economici străini fie în asociere cu operatori economici locali [9].

Pe lângă facilitarea accesului la achizițiile publice pentru operatorii economici, MTender asigură și un nivel de transparență mai înalt pentru societate. Astfel, actualmente orice persoană poate accesa cu ușurință toate documentele din MTender pentru a se informa complet despre procedurile de achiziții publice. În acest mod cetățenii pot să verifice dacă operatorul economic realizează în mod corespunzător obligațiunile sale contractuale în conformitate cu oferta depusă la procedura de achiziție în baza căreia s-a încheiat contractul cu autoritatea contractantă.

Pentru societatea civilă faptul că MTender este format dintr-o Unitate Centrală de Date de tip deschis permite utilizarea datelor respective pentru crearea instrumentelor mai complexe de monitorizare a achizițiilor publice cum ar fi <https://revizia.md/ro/> și <https://openmoney.md/>.

Pe lângă MTender, sunt o multitudine de alte instrumente legate de achizițiile publice sau chiar din alte domenii însă care au un rol deosebit pentru achizițiile publice.

Astfel, un rol important în acest domeniu îl are Agenția Națională pentru Soluționarea Contestățiilor (în continuare “ANSC”), scopul căreia poate fi dedus din însăși denumirea ei și anume soluționarea contestațiilor în domeniul achizițiilor publice. Printre instrumentele digitale utilizate de către ANSC se numără publicarea tuturor deciziilor, a cauzelor aflate în examinare, inclusiv cu motoare de căutare: <https://ansc.md/ro/contestatii/2021>; <https://ansc.md/ro/content/decizii-2021>. Totodată contestațiile pot fi depuse direct pe site-ul ANSC - https://ansc.md/ro/depunere_contestatie fără a fi necesară circulația pe hârtie a documentelor.

Iar mai nou, o dată cu pandemia COVID-19, ședințele de examinare a contestațiilor la ANSC sunt realizate pe ZOOM. Acesta, pe lângă faptul că permite reducerea riscului de infectare cu COVID-19 a participanților, facilitează participarea la ședințe prin eliminarea timpului și costurilor necesare pentru reprezentanții operatorilor economici și autorităților contractante să se prezinte fizic la sediul ANSC. În acest mod, resursele digitale utilizate de către ANSC ușurează accesul operatorilor economici la procedura de contestare dar și permite studierea sistematică a practicii ANSC.

Un alt instrument de transparență digitală în achizițiile publice este Buletinul achizițiilor publice (în continuare “BAP”) care în conformitate cu art. 10 din Legea Nr. 131/2015 privind achizițiile publice este editat de către Agenția Achiziții Publice. BAP este publicat în mod electronic pe pagina web a Agenției Achiziții Publice la adresa: <https://tender.gov.md/ro/bap>. În BAP sunt publicate anunțurile de atri-

buire, anunțuri de modificare sau anulare a procedurilor precum și alte anunțuri ale autorităților contractante. Astfel, toate aceste documente importante atât pentru operatorii economici, cât și pentru societate care are dreptul la informare, sunt ușor accesibile online fără a fi necesară solicitarea lor individuală.

O altă componentă utilă a achizițiilor publice este semnătura electronică. Astfel, în conformitate cu art. 33 alin. (14) lit. i) din Legea Nr. 131/2015 privind achizițiile publice, “pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică” [5]. Iar Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) impune cerința utilizării semnăturii electronice avansate calificate: “. Mijloacele de protecție criptografică a informației, inclusiv mijloacele de semnătură electronică utilizate pentru funcționare, trebuie să respecte pe deplin cerințele naționale în domeniul protecției criptografice a informației și utilizării semnăturii electronice. [...]. Depunerea ofertei finale este precedată în mod obligatoriu de semnarea electronică și criptarea acesteia. [...]. Toate documentele ofertelor încărcate, precum și contractele rezultate în urma procedurii de achiziție urmează a fi semnate digital, utilizând semnătura electronică avansată calificată.” [4].

Astfel, operatorii economici au posibilitatea, dar și obligația utilizării documentelor electronice și a semnăturii electronice în procesul de elaborare și depunere a ofertelor. În acest mod se reduce din necesitatea circulației pe hârtie a documentelor.

Deseori operatorii economici pregătesc un set comun de documente de calificare semnate electronic la care adaugă doar oferta pentru fiecare procedură de achiziție în parte. Totuși, o problemă rămâne pentru operatorii economici străini care nu pot utiliza semnătura electronică avansată calificată moldovenească. Această problemă a fost abordată pe larg în cadrul lucrării “Signing tender offer with an unrecognized electronic signature in the home-State of contracting authority” de către Băieșu Aurel și Doni Corneliu.

Aici remarcăm că la momentul actual prin Legea Nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic în conformitate cu art. 6 nu sunt recunoscute semnăturile electronice avansate calificate emise în alte State [7]. Totuși această problemă este parțial remediată prin ultima modificare legislativă care prevede recunoașterea semnăturilor electronice avansate calificate emise în Uniunea Europeană. Însă înainte de aceasta urmează a fi elaborat mecanismul de recunoaștere a semnăturilor electronice calificate utilizând „un certificat calificat al cheii publice eliberat de un prestator de servicii de încredere dintr-un stat membru al UE”. Nu cunoaștem cât de repede se va implementa acest mecanism pentru semnăturile electronice din UE, însă rămân și alte State cu care Republica Moldova are relații strânse de colaborare și pentru care urmează de găsit soluții pentru a fi recunoscute semnăturile electronice.

De rând cu instrumentele digitale utile descrise, un rol important au și cele utilizate de către autoritățile contractante în procesul de verificare a documentelor

ofertei. Astfel, în conformitate cu art. 19 alin. (3) din Legea Nr. 131/2015 privind achizițiile publice există o serie de situații în prezența cărora un operator economic trebuie să fie exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice. Întru verificarea acestor circumstanțe autoritățile contractante pot să apeleze la o serie de instrumente digitale.

Astfel, pentru a verifica dacă operatorul economic are restanțe la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, sau dacă se află în procedura de insolvență, autoritatea contractantă poate accesa serviciul “Despre contribuabil” disponibil pe internet și care este pus la dispoziție de către Serviciul Fiscal de Stat: https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information.

Pentru verificarea dacă operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței se verifică site-ul Consiliului Concurenței care este abilitat cu constatarea încălcărilor în domeniul concurenței și care publică deciziile emise în acest sens: <https://competition.md/decizii.php?l=ro&idc=64&t=/Transparenta/Decizii>.

În ceea ce privește condamnările instanțelor de judecată în domeniul eticii profesionale, prezentarea informațiilor false, încălcarea obligațiilor în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, este absolut indispensabil Portalul Național al Instanțelor de Judecată: <https://instante.justice.md/>.

Nu în ultimul rând, faptul aflării operatorului economic în lista de interdicție poate fi verificat în compartimentul respectiv de pe site-ul Agenției Achiziții Publice: <https://tender.gov.md/ro/lista-de-interdicție>.

Toate aceste instrumente digitale asigură autoritățile contractante în mod foarte operativ și ușor cu informația necesară despre operatorul economic examinat. În lipsa acestor instrumente autoritățile contractante ar fi puse în situația de a depune un efort colosal întru verificarea fiecărui operator economic realizând un adevărat *due diligence* care consumă mult timp și resurse. Astfel, vedem că resursele digitale disponibile sunt de mare ajutor pentru autoritățile contractante în procesul de evaluare a ofertelor depuse la achizițiile publice.

Cu toate acestea considerăm că resursele digitale disponibile nu sunt mereu suficiente, iar procedura de căutare a informației poate consuma timp, dar și necesită o pregătire juridică specială. Iată de ce, considerăm a fi necesară crearea unei baze de date integrate a operatorilor economici care să fie conectată cu MTender și să nu admită depunerea ofertelor de către operatorii economici care nu sunt eligibili. Un asemenea mecanism ar reduce din lucrul manual care ar trebui să îl facă de fiecare dată autoritățile contractante în legătură cu fiecare procedură de achiziție și cu fiecare operator economic.

Conform conceptului propus, platforma MTender nu ar permite operatorilor economici care se află în situațiile prevăzute la art. 19 din Legea Nr. 131/2015 privind achizițiile publice să depună oferte și să participe la achizițiile publice. Astfel, acceptarea unei oferte de MTender s-ar echivala cu prezumția că ofertantul nu se află în situațiile ce condiționează excluderea de la achizițiile publice. Această îmbunătățire

a MTender ar putea fi realizată prin crearea unui departament în cadrul Agenției Achiziții Publice responsabil de colectarea centralizată a datelor despre operatorii economici, dar și colectarea informațiilor despre operatorii economici cu ajutor resurselor digitale și sistematizarea lor. În acest mod s-ar asigura o aplicare mai consecventă a art. 19 din Legea Nr. 131/2015 privind achizițiile publice care de multe ori este încălcat întrucât autoritățile contractante nu verifică situațiile respective.

În cazul operatorilor economici străini instrumentele digitale au un rol colosal. Or, în lipsa lor, procedura de verificare a corectitudinii documentelor depuse de către străini ar implica eforturi și costuri exagerate: autoritatea contractantă ar trebui să se adreseze la Ministerul Justiției care ar transmite solicitarea la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene care la rândul său transmite solicitarea către Ambasada responsabilă de Statul gazdă a operatorului economic străin, care transmite mai departe către Ministerul Afacerilor Externe din Statul gazdă și ultima transmite solicitarea către autoritatea publică care deține informația necesară sau către o altă instituție/organ intermediar. Iar răspunsul la solicitare ar urma să parcurgă același traseu.

Întru evitarea procedurilor birocratice, Formularul standard al Documentului unic de achiziții europene (DUAE), aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.72/2020 publicat la 30.06.2020 în Monitorul Oficial nr. 159, art. 577 include și cerința privind prezentarea referințelor la adresa de internet unde sunt disponibile gratuit informațiile/documentele necesare pentru calificarea operatorului economic. Astfel, autoritatea contractantă, în loc să parcurgă procedura complicată descrisă *supra*, poate să verifice aceste informații pe internet.

În concluzie, resursele digitale au o importanță crucială pentru achizițiile publice în special în contextul achizițiilor publice cu elemente de extraneitate. Acestea facilitează participarea pe larg a operatorilor economici inclusiv la achizițiile publice, asigură un înalt nivel de transparență și un acces ușor la toate documentele și informațiile din domeniu. Astăzi este imposibil să ne imaginăm achizițiile publice fără de resursele digitale.

Deși domeniul achizițiilor publice în Republica Moldova la moment este la un înalt nivel de digitalizare, există încă loc pentru noi unelte și îmbunătățiri. Printre acestea se numără recunoașterea semnăturilor a mai multor State. Totodată propunem a fi realizată o îmbunătățire a MTender prin care s-ar filtra operatorii economici care se află în situațiile descrise la art. 19 alin. (3) din Legea Nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Referințe bibliografice:

1. Hotărârea Guvernului Nr. 355 din 08.05.2009 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice". În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 15.05.2009, nr. 92-93, art. 407.

2. Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 103 din 03.09.2012, cu privire la lansarea în regim pilot a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 28.09.2012, nr.205-207, art. 1133.
3. Hotărârea de Guvern Nr. 705 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender). În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 17.08.2018, nr. 309-320, art. 847.
4. Hotărârea de Guvern Nr. 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender). În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 12.10.2018, nr. 396-397, art. 102.
5. Legea Nr. 131/2015 privind achizițiile publice publicată la 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205 art. 402 și republicată în temeiul art. II alin. (3) lit. b) al Legii Nr. 169 din 26 iulie 2018. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2018, nr.321-332, art.527.
6. Băieșu A., Doni C., Signing tender offer with an unrecognized electronic signature in the home-State of contracting authority. În: *Prima Conferință Științifică și Practică Internațională “Scientific Paradigm in the Context of Technologies and Society Development”*, 18-19 noiembrie, 2021, Geneva, Elveția, pp. 365-372. [citat 15.12.2021]. Disponibil: <https://interconf.top/documents/2021.11.18-19.pdf>
7. Legea Nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 04.07.2014, nr. 174-177, art. 397.
8. Procedura de achiziție publică cu nr. MD-1614258987702 din 27 februarie 2021 organizată de către Primăria municipiului Chișinău pentru achiziția de *Autobuze categoria M3 pentru Î.M. “Parcul Urban de Autobuze”*. [citat 15.12.2021]. Disponibil: <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1614258987702?tab=contract-notice>
9. Procedura de achiziție publică cu Nr. MD-1619699719304 din 29 aprilie 2021 organizată de către Agenția Servicii Publice pentru achiziția de *“Blanchete cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare”*. [citat 15.12.2021]. Disponibil: <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619699719304?tab=contract-notice>